

НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
«ОДЕСЬКА
ПОЛІТЕХНІКА»

КАФЕДРА
МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
ТА ПРАВА

МАТЕРІАЛИ

Міжнародної
науково-практичної конференції

«УКРАЇНА У СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ПРОСТОРІ»

10-11
червня
2026 року

м. Одеса

СПІВЗАСНОВНИКИ конференції

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. М. Є. ЖУКОВСЬКОГО "ХАІ"

ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

ОДЕСЬКА РЕГІОНАЛЬНА
ОРГАНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ
СПІЛКИ ЖУРНАЛІСТІВ УКРАЇНИ

Міжнародна науково-практична конференція

«УКРАЇНА У СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ПРОСТОРІ»

ЗМІСТ

Оборський Г. О. *Вища освіта і наука як основа розвитку України в новому міжнародному середовищі*..... 12

СЕКЦІЯ 1

«ІСТОРІЯ ДИПЛОМАТІЇ ТА ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ»

Моїсеєва Т. М. *Стратегічна автономія ЄС: драйвери актуалізації в умовах трансформації міжнародної безпеки (2016–2026)*.....15

Липовецька Анна (наук. керівник: *Моїсеєва Т. М.*) *Воєнні та суспільні ризики інтеграції штучного інтелекту в контур міжнародної безпеки*.....20

Каракіс Костянтин, Чістякова І. М. *Міжнародна взаємодія в Арктиці в умовах сучасної геополітичної фрагментації глобальної системи*.....23

СЕКЦІЯ 2

«МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО»

Іщенко І. В. *Синергетична модель сучасної міжнародної системи: інституційний транзит від глобальних до регіональних структур*.....26

Горбатюк Артем (наук. керівник: *Бабіна В. О.*) *Гармонізація законодавства України з правом Європейського союзу як чинник поглиблення міжнародної співпраці*.....30

<i>Липовецька Анна (наук. керівник: Бабіна В. О.) Європейська інтеграція України: міжнародно-правові аспекти гармонізації національного законодавства.....</i>	<i>33</i>
<i>Мануїлова К. В. Механізми публічного управління координацією міжнародної гуманітарної допомоги через інструменти цивільно-військового співробітництва.....</i>	<i>36</i>
<i>Озернюк Г. В. Правові механізми реалізації паризької кліматичної угоди та їх вплив на екологічну політику держав.....</i>	<i>38</i>
<i>Миколайчук М. М. Трансформація правових засад регулювання морської логістики південного регіону України в умовах безпекових загроз та євроінтеграції.....</i>	<i>43</i>
<i>Ровинська К. І. Адаптація договірної права в умовах глобальних кризових викликів.....</i>	<i>46</i>

СЕКЦІЯ 3

«ПОЛІТИЧНІ СИСТЕМИ ТА ІНСТИТУТИ»

<i>Gibinsky Lubomir, Білоусов О. С. Європейські стандарти верховенства права та їх імплементація в Україні.....</i>	<i>50</i>
<i>Букач В. М., Воробйова Г. В. Освіта та міжнародні відносини.....</i>	<i>53</i>
<i>Кубко В. П., Ільченко Нікіта Трансформація стратегічної ролі НАТО в системі координат сучасної глобальної безпеки.....</i>	<i>56</i>
<i>Короленко Софія, Чернов Тимофій Роль міжнародних організацій у забезпеченні глобальної безпеки: вплив НАТО.....</i>	<i>60</i>
<i>Кубко В. П., Садкова Владислава Реалізація миротворчих та гуманітарних стратегій міжнародних неурядових організацій.....</i>	<i>63</i>

СЕКЦІЯ 4

«ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

<i>Лапко Е. М. Територіальна доступність безоплатної правової допомоги в умовах воєнного стану.....</i>	<i>68</i>
---	-----------

<i>Латишева В. В. Сучасний стан впровадження інноваційних технологій у сфері Е-послуг.....</i>	<i>71</i>
<i>Морозовський М. А. Добročесність як системна основа ефективного функціонування публічного управління.....</i>	<i>74</i>
<i>Харламов І. Ю. Публічне адміністрування волонтерського статусу в Україні.....</i>	<i>78</i>
<i>Чернієнко О. В. Виклики та цифрова трансформація дипломування моряків в Україні.....</i>	<i>81</i>

СЕКЦІЯ 5

«СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ТА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ»

<i>Жарких В. Ю. Самореалізація особистості у реальності ХХІ століття.....</i>	<i>85</i>
<i>Кислюк Л. В., Пасічник Ю. С. Цифрові комунікації національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського: аналіз ефективності PR-діяльності в умовах воєнного часу.....</i>	<i>86</i>
<i>Кудлай І. В. Трансформація міжнародних комунікацій у добу штучного інтелекту.....</i>	<i>89</i>
<i>Сібова Валерія (наук. керівник: Чістякова І. М.) Стратегічні комунікації як інструмент протидії гібридній агресії: від українського досвіду до загрози «меметичного сепаратизму» в Естонії.....</i>	<i>92</i>
<i>Шемаєва Г. В., Ванько А. М. Управління науковими даними в університетських бібліотеках: досвід наукової бібліотеки Києво-Могилянської академії.....</i>	<i>95</i>

СЕКЦІЯ 6

«ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ТА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ»

<i>Петров П. Г. Цифрова демократія та трансформація міжнародного простору: зовнішньополітичний вимір України.....</i>	<i>100</i>
<i>Зембровски Яцек, Кривдіна І. Б. Україна у контексті формування нової архітектури європейської безпеки.....</i>	<i>104</i>

Іващенко А. Г. <i>Співробітництво України з міжнародними фінансовими інститутами в умовах воєнного стану</i>	107
Гуцол Олена (наук. керівник: <i>Бабіна В. О.</i>) <i>Політико-правові передумови вступу України до НАТО: сучасний стан та перспективи</i>	112
Горбенко Софія (наук. керівник: <i>Кривдіна І. Б.</i>) <i>Міжнародні відносини: регіональні виміри та сучасні виклики</i>	115
Кубко В. П. <i>Технології превентивної дипломатії як інструмент реагування на сучасні міжнародні кризи</i>	117
Мирошніченко Дар'я (наук. керівник: <i>Бабіна В. О.</i>) <i>Імплементация норм права European Union як складова зовнішньополітичної стратегії України</i>	122

СЕКЦІЯ 7

«ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ ТА ДЕРЖАВІ, ЇХНІЙ ЗВ'ЯЗОК ЗІ СВІТОВИМИ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ»

Бабіна В. О. <i>Європейська інтеграція України у системі сучасних міжнародних відносин: правові та інституційні виклики</i>	126
Кислюк К. В. <i>Діяльність інформаційно-аналітичних центрів України в науково-технічній сфері: порівняльний аналіз</i>	131
Кудлай О. В. <i>Новітні технології ALUTAT в Україні: міжнародне співробітництво, інноваційний розвиток та конкурентоспроможність на глобальному ринку</i>	134
Ткач Максим, Кривдіна І. Б. <i>Стратегічні прорахунки США щодо України у 1991–2014 рр.</i>	135
Чістякова І. М. <i>Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій та цифровізації</i>	139

СЕКЦІЯ 8

«ДЕРЖАВНА ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ»

Алі Абдалла Сагір, Кривдіна І. Б. <i>Кібердипломатія у системі міжнародних відносин</i>	141
---	-----

Література:

1. Гаращук О. В., Куценко В. І. Забезпечення якісної освіти в контексті імплементації світового досвіду в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2018. Вип. 20, ч. 1. С. 104-108.
2. Красовська О. Ю. Роль освіти в сучасних глобальних умовах. Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. 2011. № 1(4). С. 182-188.
3. Пашков В. Сфера вищої освіти як інструмент «м'якої сили» у зовнішній політиці держави. Геополітика України: історія і сучасність. 2020. Вип. 1(24). С. 54-64.

Кубко Валентина Петрівна

кандидат філос. наук, доцент кафедри міжнародних відносин та права
Національний університет «Одеська політехніка»

Ільченко Нікіта

здобувач вищої освіти за ОП «Міжнародні відносини,
суспільні комунікації та регіональні студії»

Національний університет «Одеська політехніка»

м. Одеса, Україна

ТРАНСФОРМАЦІЯ СТРАТЕГІЧНОЇ РОЛІ НАТО В СИСТЕМІ КООРДИНАТ СУЧАСНОЇ ГЛОБАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Сучасна архітектура міжнародної безпеки перебуває у стані фундаментальної перебудови, що зумовлено системною кризою глобальних інститутів стримування та переходом до відкритого міждержавного протистояння. Повномасштабна агресія російської федерації проти України стала каталізатором остаточної деструкції попереднього світового порядку, виявивши неспроможність Організації Об'єднаних Націй оперативно реагувати на загрози суверенітету держав через зловживання правом вето в Раді Безпеки. Аналіз трансформаційних процесів свідчить, що заблокованість традиційних механізмів вимагає формування дієвих регіональних та міжрегіональних альянсів, здатних забезпечувати реальне стримування агресії [1]. У цьому контексті Північноатлантичний Альянс (НАТО) утверджується як центральний елемент нової безпекової архітектури, що базується на принципах превентивної оборони та технологічної переваги над ревізіоністськими режимами.

Еволюція Альянсу в умовах російсько-української війни характеризується докорінним переглядом стратегічних підходів та остаточною відмовою від політики експедиційних операцій і фокусування на локальних кризах за межами зони відповідальності (*out-of-area operations*). На зміну концепції «реагування на кризи» прийшла стратегія активного стримування та передової оборони (*Forward Defense*), що базується на принципі стримування через позбавлення можливостей (*deterrence by denial*). Це передбачає не просто здатність відбити напад, а постійну присутність значних бойових контингентів високого ступеня готовності безпосередньо на східному фланзі НАТО для унеможливлення будь-яких спроб порушення територіальної цілісності держав-членів вже у перші години конфлікту.

Сучасна стратегія Альянсу, зафіксована у концептуальних документах 2022-2024 років, спрямована на формування комплексної та багатосферної (*multi-domain*) системи протидії. Вона охоплює не лише готовність до високоінтенсивних конвенційних бойових дій, а й розбудову інституційної стійкості проти гібридних методів агресії, нейтралізацію ядерного шантажу шляхом модернізації засобів стримування, захист критичної підводної та енергетичної інфраструктури від кіберзагроз, а також протидію когнітивним війнам – дезінформаційним кампаніям, що мають на меті підірив політичної єдності та солідарності Альянсу [2].

Реалізація цих підходів офіційно закріплена у Стратегічній концепції 2022 року, яка визнала РФ найбільш значною та прямою загрозою євроатлантичній стабільності. Це рішення трансформувало архітектуру регіону, спричинивши розгортання посиленої передової присутності (*Enhanced Forward Presence*) та запуск нової моделі сил НАТО (*NATO Force Model*), яка передбачає наявність понад 300 000 військовослужбовців у високій готовності. Історичне розширення Альянсу за рахунок Фінляндії та Швеції остаточно перетворило Балтійське море на внутрішній простір НАТО, що докорінно змінило геополітичний баланс на користь колективної безпеки.

Особливого значення набуває роль НАТО у докорінній зміні безпекових стратегій пострадянських країн, які остаточно відмовилися від тактик «балансування» на користь інтеграції у глобальні союзи. Як зазначає В. Беняс, практичний досвід Альянсу в контексті війни в Україні довів, що

воєнно-політична інтеграція є єдиним дієвим інструментом нейтралізації зовнішніх загроз у Східній Європі, що фактично нівелює концепцію «сірих зон». Автор акцентує на тому, що НАТО виступає головним архітектором європейської системи безпеки, де Україна посідає місце не просто реципієнта допомоги, а активного суб'єкта, який через практичну взаємодію з Альянсом трансформує регіональний ландшафт та зміцнює стійкість східноєвропейських кордонів [3].

Трансформація сучасної безпекової архітектури вимагає також впровадження концепції комплексної безпеки, де воєнна потужність Альянсу поєднується з економічною та інформаційною стійкістю держав. Гібридні загрози мають багатомірний характер і спрямовані на дестабілізацію воєнної, інформаційної, економічної та соціальної сфер держави [4]. Відповідно, Альянс трансформується у багатовекторну платформу, що гарантує територіальну цілісність та технологічне лідерство демократичного світу.

Узагальнення результатів дослідження дозволяє стверджувати, що повномасштабна війна в Україні детермінувала повернення воєнно-політичних альянсів на провідні позиції у забезпеченні світового порядку. НАТО успішно реалізувало перехід до стратегії «передової оборони», інтегрувавши інструменти протидії нелінійним загрозам у свою оборонну доктрину та ліквідувавши простір для створення «сірих зон» нестабільності. Для України стратегічне партнерство з НАТО та подальший вступ до Організації є безальтернативним шляхом до нейтралізації зовнішніх загроз та забезпечення сталого миру, що відповідає довгостроковим інтересам всієї євроатлантичної спільноти.

Література:

1. Пермінов В. О., Валуєв А. Є. Загрози та виклики сучасної світової архітектури безпеки. *Філософія та політологія в контексті сучасної культури*. 2023. Т. 15, № 1. С. 132-141.

2. Буряченко О. В. Криза міжнародної безпеки: еволюція НАТО в умовах російсько-української війни. *Політикус*. 2024. Вип. 4. С. 131-137.

3. Беняс В. Роль НАТО у формуванні європейської системи безпеки: практичний досвід для України. *Вісник Прикарпатського університету. Серія: Політологія*. 2025. Випуск 20. С. 70-75.

4. Гібридні загрози та комплексна безпека : навч. посіб. / [В. Ю. Худoley та ін.]; Держ. ун-т інфраструктури та технологій. Київ : ДУІТ, 2024. 164 с.